

ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Жалилов Ш.Х.²

Юсупов М.М.²

Собиров У.Х.^{1,2}

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

Республиканский специализированный научно практический центр нефрологии
и трансплантации почки²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192257>

Эндоthелиальная дисфункция (ЭД) характеризуется сдвигом в работе эндотелия в сторону уменьшения вазодилатации провоспалительного состояния 41 и протромботических свойств. Мы выделяем немодифицируемые факторы риска (генетические, демографические – пол, возраст), так и модифицируемые (инфекционные агенты, употребление большого количества жирной пищи, гиперкалорийное, обогащенное жирами и легкоусвояемыми углеводами питание, дефицит пищевых антиоксидантов, гиподинамия-гипокинезия, стрессы, алкоголь, курение). Нарушение функции эндотелия также является одним из универсальных механизмов патогенеза многих заболеваний, в том числе и таких, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, гломерулонефрит. Эндоthелиальная дисфункция и её роль в повреждении сосудов и почек представляется важным звеном в сердечно-сосудистом континууме. Современные данные убедительно демонстрируют, что альбуминурия является не только маркером вовлечения в патологический процесс почек, но и точно отражает, как степень генерализованного поражения микрососудов, так и степень суммарного риска развития осложнений и неблагоприятных исходов. Увеличение гломерулярного давления может играть значимую роль в возникновении протеинурии, которая способствует повреждению на уровне канальцев и интерстиция. Понятие протеинурии включает много различных веществ способных активировать канальцевые клетки, включая цитокины, факторы роста, металлопротеины, которые могут приводить к образованию оксидантов, и компоненты комплемента, которые могут быть активированы в моче. Цитокины, образовавшиеся в клубочке, могут покидать его также через около клубочковые капилляры, где тоже оказывают свое действие.

Цель исследования: исследование ЭД с помощью клинико-лабораторных и инструментальных методов. Материалы и методы: нами было проведено обследование 85 больных с ожирением, которое включало клинико-лабораторное (анализ липидограммы, инсулина крови, С-пептида, мочевой кислоты, уровень гомоцистеина, уровень альбуминурии и инструментальное (оценка сосудодвигательной функции эндотелия на ультразвуковом аппарате ALOKA SSD-5500 линейным электронным мультислотным датчиком 5-13 МГц по методике Celermajer и соавт.,

Результаты: У всех пациентов присутствовало абдоминальное ожирение. Отношение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ) составляло в среднем 0,95. Индекс массы тела в среднем составлял 35,3. Анализ липидного спектра показал умеренную и высокую степени атерогенности: уровень общего холестерина (ХС) составлял в среднем 6,26 ммоль/л, триглицериды 2,04 ммоль/л, ХС ЛПВП 1,25 ммоль/л, ХС ЛПНП 3,83 ммоль/л, индекс атерогенности - 4,42. Уровень инсулина крови - в среднем 18,5 мЕ/л (у 53%

превышал норму), уровень С-пептида был повышен в 60% случаев. Уровень мочевой кислоты у женщин составлял в среднем 381,0 мкмоль/л, то есть был повышен в 100% случаев. Уровень гомоцистеина плазмы в среднем составлял 14,28 мкмоль/л, (повышен у 36% пациентов). Повышение уровня альбуминурии было выявлено у 62%, что коррелировало с ЭД у данной группы 42 пациентов при проведении пробы с реактивной гиперемией и, косвенно, с уровнем гомоцистеина плазмы. У 51,2% пациентов показатель прироста составлял <10%, что несомненно свидетельствует о развитии эндотелиальной дисфункции.

Заключение: ЭД и ожирение являются тесно ассоциированными состояниями и формируют порочный круг, приводящий к метаболическим и кардиоваскулярным состояниям. Альбуминурия при большинстве патологических условий связана с нарушением капиллярной стенки клубочка, с транскапиллярной потерей альбумина. Соответственно можно утверждать, что эндотелиальная дисфункция сопутствует или способствует альбуминурии. Дальнейшее изучение этих проблем позволит уточнить клинические особенности и оценить распространенность эндотелиальной дисфункции и её роль в развитии патологии почек.

References:

1. Collins A.J., Li S., Gilbertson D.T., Liu J., al. Chronic kidney disease and cardiovascular disease in the Medicare population // *Kidney Intern.* – 2003. – Vol. 64; Suppl 87. – P. 24-31.
2. Bansal N., Katz M.R., Robinson-Cohen C. Absolute Rates of Heart Failure, Coronary Heart Disease, and Stroke in Chronic Kidney Disease. An Analysis of 3 Community-Based Cohort Studies // *JAMA Cardiol.* – 2017. – Vol. 2; №3. – P. 314-318.
3. Dennis V.W. Coronary Heart Disease in Patients with Chronic Kidney Disease // *J Am Soc Nephrol.* – 2005. - Vol. 16. – P. 103-106.
4. Cai Q., Mukku V.K., Ahmad M. Coronary Artery Disease in Patients with Chronic Kidney Disease: A Clinical Update // *Current Cardiology Reviews.* – 2013. – № 9. – P. 331-339.
5. Shiba N., Shimokawa H. Chronic kidney disease and heart failure - Bidirectional close link and common therapeutic goal // *J of Cardiology.* – 2011. – Vol. 57. – P. 8-17.
6. Chen X-N., Pan X-X., Yu H-J., Shen P-Y., Zhang Q-Y., al. Analysis of Cardiovascular Disease in Chinese Inpatients with Chronic Kidney Disease // *Intern Med.* – 2011. – Vol. 50. – P. 1797-1801.
7. Yahalom G., Kivity S., Segev S., Sidi Y., al. Estimated glomerular filtration rate in population with normal to mildly reduce renal function as predictor of cardiovascular disease // *Eur J Prev Cardiol.* – 2014